

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ УЙ-ЖОЙГА БЎЛГАН ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Каримов Сардорбек Равшанбекович,

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси бошқарма бошлиғи

E-mail: sardorbekkarimov01072@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, айниқса прокуратура органларининг устувор вазифаларидан бири етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, уларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда уларни уй-жой билан таъминлашда прокурор назоратини амалга оширишдаги муаммолар статистик таҳлиллар ва қонунчилик нормалари билан ёритилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар, прокуратура органлари, прокурор назорати.

Сўнги йилларда Ўзбекистонда вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини янада такомиллаштириш, шунингдек, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда.

Уларнинг уй-жой билан таъминланиши эса, бу соҳанинг энг муҳим йўналишларидан бўлиб, соҳада кўплаб бюрократик тўсиқлар, ўзибўларчилик каби салбий ҳолатларни учратиш мумкин. Шу сабабдан вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминланиши ҳам илмий ҳам амалий жиҳатдан

тадқиқ этилиши, бу орқали эса амалиётдаги ва қонунчиликдаги бўшлиқлар бартараф этилиши мақсадга мувофиқдир.

Илмий изланишлар шуни кўрсатдики, вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат фаолияти самарадорлигини оширишнинг у ёки бу қисми миллий олимларимиз Б.Х.Пулатов, Ф.Х.Рахимов, М.Х.Рустамбоев, У.А.Тухташева, О.М.Мадалиев, Д.Ю.Хабибуллаев, Н.А.Рамазанова томонидан тадқиқ этилган бўлса, хорижлик ҳуқуқшунос олимлардан П.Ю.Герасимова, О.А.Егорова, М.М.Махмутова, Л.Ю.Рамзаева, М.Л.Огурцовалар томонидан вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқини амалга оширишдаги муаммолар қисман тадқиқ этилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, республикамызда вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назорати алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилмаган. Назаримизда етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган қонунларни илмий таҳлил қилиш, тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишга хизмат қилади.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 9 августдаги ПҚ–5216-сонли қарори[1] ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 25 октябрдаги 656-сон қарори билан мамлакатимиздаги вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлаш тартиби аниқ белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августдаги ПҚ–5216-сон қарори билан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жойлар билан таъминлашни ташкил этиш, уй-жойларнинг адолатли тақсимланиши ва ўз вақтида ажратилишини назорат

қилиш бўйича Республика комиссияси таркиби тасдиқланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ушбу комиссия раиси ўринбосари сифатида белгиланди. Бундан ташқари, ушбу қарор билан 2021 йилда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун уй-жой харид қилишнинг мақсадли параметрлари белгиланган бўлиб, унга кўра Республиканинг 14 та худуди бўйича 757 нафар етим болаларни уй-жой билан таъминлаш ҳамда уларга уй-жойларнинг жиҳозланишига кўмаклашиш топширилган.

Мазкур топшириқ ижросини ўз вақтида ва самарали ташкил этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2021 йил 6 августдаги 56-Ф-сонли Фармойиши қабул қилинган. Ушбу Фармойишга кўра, Республика ҳамда худудлар бўйича Ишчи гуруҳлар шакллантирилиб, уй-жой ажратиш билан боғлиқ жараён тўлиқ назоратга олинган.

Бундан ташқари, прокуратура органларининг ҳаракатлари натижасида республика бюджетидан 60,3 млрд. сўм маблағ худудий ҳокимликлар балансига ўтказилганлиги, шакллантирилган маблағлар ҳисобидан 2021 йил 11 октябрь кунига қадар 675 нафар (88%) етим болаларга уй-жой ажратилган.

Ушбу йўналишда тизимли ишлар давом эттирилиб, болаларни қисқа муддатда уй-жой билан таъминлаш бўйича тегишли идоралар билан ҳамкорликда кўрилган амалий чоралар натижасида бугунги кунда яна 54 нафар болаларга уй-жойлар ажратилишига эришилган.

Қайд этиш керакки, Тошкент шаҳрида қолган 35 нафар болаларнинг 11 нафари айти пайтда Республика худудидан ташқарида бўлганлиги, 11 нафари “Меҳрибонлик уйлари” тарбияланувчилари ҳисобланиши, 6 нафари жазони ижро этиш муассасаларида жазо ўтаётганлиги, 6 нафари таълим муассасаларида таҳсил олаётганлиги ва 1 нафари руҳий касаллиги сабабли уларни уй-жой билан таъминлаш имкони бўлмаган.

Бундан ташқари, худудий ҳокимликлар томонидан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлаш

ишларини ўрганиш давомида тўпланган материаллар юзасидан прокуратура органлари 9 ҳудудда текширув ўтказишган. Текширув натижаларига кўра, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашда жиноят аломатлари аниқланмаган. Аммо айрим камчиликларга йўл қўйган 4 нафар шахслар интизомий жавобгарликка тортилган бўлса, айрим ҳудудларда қонунбузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисида 3 та тақдимнома киритилган[2]. Мазкур текширув ва унинг натижалари ҳам ушбу соҳада етарлича камчиликлар мавжудлиги ва уларни бартараф этиш учун амалий тадқиқот олиб бориш зарурлигини англатади.

Фикримизча, юқорида баён этилганлар вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга оид қонунчиликда жиддий камчиликлар мавжудлиги ушбу соҳада прокурор назоратини янада кучайтириш зарурлигидан далолат беради.

Юқорида баён этилган ҳужжатларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 25 октябрдаги 656-сон қарори билан тасдиқланган “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлаш тартиби тўғрисида”ги низомда ҳам уй-жой билан таъминладиган субъектлар турлича белгиланган. Масалан, етим бола, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола, уй-жойга мухтож етим бола ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола, меросхўр ва мол-мулкка эгалик қилишнинг бошқа шакллари билан (бириктирилган) номида реконструкция қилишга мухтож уй-жой ёки уй-жой қурилиши учун ер майдони бўлган 18 ёшга тўлган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган шахслар каби асосий тушунчалар қўлланилган[3]. Фикримизча, ушбу тушунчаларни хорижий давлатларнинг ижобий тажрибаси асосида чуқур тадқиқ этиш, таққослаш орқали бу борадаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш мумкин.

Юқоридагиларга асосан қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

биринчидан, вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга оид амалиёт синчковлик билан, ҳар томонлама ва тўла ўрганиш;

иккинчидан, вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга оид ҳуқуқбузарликни аниқлаш ва уларни бартараф этиш усулларни ишлаб чиқиш;

учинчидан, вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

тўртинчидан, вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашга оид қонунбузилишлари юзасидан прокурор назорат ҳужжатларини тўғри қўллаш амалиётини шакллантириш ва бу борада ягона амалиёт жориш этиш;

бешинчидан, вояга етмаганлар, шу жумладан етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлашда бевосита иштирок этадиган субъектлар ўртасида ижтимоий сўров ўтказиш;

олтинчидан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Вояга етмаганларнинг уй-жойга бўлган ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат тўғрисида”ги буйруқ лойиҳасини ишлаб чиқиш.

Иқтибослар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 9 августдаги ПҚ–5216-сонли қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.08.2021 й., 07/21/5216/0783-сон

2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси таҳлилий маълумотномаси 2021-2022.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 25 октябрдаги 656-сонли Қарори ва шу асосида тасдиқланган Низом // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.10.2021 й., 09/21/656/0996-сон, 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон, 02.06.2022 й., 09/22/295/0462-сон, 10.08.2022 й., 09/22/438/0726-сон, 17.08.2022 й., 09/22/451/0743-сон; 04.09.2023 й., 09/23/434/0679-сон